

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

THE WORK OF A PSYCHOLOGIST TO OVERCOME EXAM STRESS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Aldakimova O.,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social, Special Pedagogy and Psychology, «Armavir State Pedagogical University, Armavir

Volobuev V.,

Master's student of AOCHU VO «Moscow University of Finance and Law MFUA», Moscow

Shvornikov A.

Master's student of AOCHU VO «Moscow University of Finance and Law MFUA», Moscow

РАБОТА ПСИХОЛОГА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Алдакимова О.В.

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир

Волобуев В.А.

Магистрант АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», г. Москва

Шворников А.Г.

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298159>

Abstract

In the article, the authors consider the topical issue of the impact of exam stress on high school students, determine the causes and consequences of this influence on the psychological and somatic health of graduates of educational institutions. The role of a school psychologist in overcoming exam stress in high school students is considered, the analysis of psychological methods of stress relief before passing the final certification (exams) is carried out.

Аннотация

В статье авторы рассматривают актуальный вопрос о влиянии экзаменационного стресса на старшеклассников, определяют причины и последствия этого влияния на психологическое и соматическое здоровье выпускников общеобразовательных учреждений. Рассматривается роль школьного психолога в преодолении экзаменационного стресса у старшеклассников, проводится анализ психологических методов снятия стресса перед сдачей итоговой аттестации (экзаменов).

Keywords: stress, exam, older teenagers, school psychologist, methods and means of overcoming.

Ключевые слова: стресс, экзамен, старше подростки, школьный психолог, методы и средства преодоления.

Обозначая проблему современной системы образования, которая ставит перед старшеклассниками достаточно большое количество испытаний, можем обозначить одну из самых сложных из них, которой является время подготовки и сдача итоговых экзаменов. Преодоление экзаменационного стресса - это сложный процесс, требующий комплексного подхода. Именно школьный психолог играет ключевую роль, оказывает помощь и поддержку старшеклассникам, чтобы справиться и преодолеть этот стресс. В настоящее время психологическая наука и практика обладает уникальными знаниями и методиками, которые позволяют специалистам эффективно работать с подростками и помочь им преодолеть все трудности, связанные с экзаменами. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты работы психолога по преодолению экзаменационного стресса у старшеклассников и

практические методы, которые используются для достижения позитивных результатов.

Первые исследования тревожности как отдельного психического состояния было рассмотрено З. Фрейдом. Данное состояние он охарактеризовал как эмоциональное, которое включает в себя переживание ожидания и неопределенности, чувство беспомощности. В работах В. Джойнса, Л.М. Костиной, Р. Мэйем, Б.Д. Миллера, А.В. Петровского, А.М. Прихожан, Е.А. Савинова, К.Б. Хорни и других, проблему тревожности как эмоционального состояния и тревожность как устойчивого свойства, черты личности или темперамента рассматривали как отечественные, так и зарубежные исследователи.

В нашей статье из достаточно большого числа определений, мы опираемся и берем за основу определение А.М. Прихожан. Под состоянием тре-

возности автор видит «переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагоприятного, с предчувствием грозящей опасности» [1, с. 39].

Цель нашей статьи заключается в рассмотрении периода сдачи экзаменов как неотъемлемой части учебного процесса старшей школы, которые могут вызывать стресс у школьников, а также, рассмотрим психологический аспект влияния экзаменационного стресса на старшеклассников, причины его возникновения и возможные последствия.

Экзаменационный стресс определяется как повышенное напряжение и тревожность перед экзаменами, он может отрицательно сказываться на психологическом состоянии учеников. Они могут испытывать беспокойство, нервозность, бояться провала и неуспеха. Это может привести к снижению самооценки и уверенности в своих способностях. Также экзаменационный стресс может вызывать психологической и соматической нагрузкой для выпускников. Достаточно долгое время работы над большим объемом материала, недостаточным количеством сна и питания, постоянное напряжение - все это может приводить к различным физическим проявлениям стресса: головные боли, расстройства желудка, сонливость или бессонница.

Рассмотрим возможные причины возникновения экзаменационного стресса у старшеклассников. Одной из основных причин можем выделить ожидание от себя высоких результатов и страх провала. Многие школьники чувствуют давление со стороны родителей, учителей и общества в целом, что создает дополнительный стресс. Выпускники под воздействием стресса могут испытывать затруднения с концентрацией внимания, объемом запоминания материала, а также проявлять неадекватную реакцию на тестовые задания. Постоянное напряжение и тревожность могут привести к развитию депрессии, апатии или других психологических расстройств.

Кроме того, экзаменационный стресс может оказывать влияние на социальную сферу жизни старших школьников. Они могут избегать общения с друзьями и родными, чтобы сконцентрироваться на подготовке к экзаменам. Это может привести к ухудшению межличностных отношений и чувства изоляции.

Значительная роль школьного психолога в преодолении экзаменационного стресса у старшеклассников очевидна. Первым шагом психолога является оценка уровня стресса у каждого отдельно взятого старшеклассника. Одним из способов определения уровня стресса у конкретного школьника через проведение опроса или индивидуальной беседы. Важно выяснить, какие аспекты экзаменационного процесса вызывают наибольший стресс: это может быть страх провала, неуверенность в своих способностях или перегрузка информацией. Именно получив такую информацию, школьный психолог может разработать индивидуальный план работы и предоставить эффективные стратегии по управлению стрессом. Психолог может помочь

старшекласснику разработать план учебы и подготовки к экзаменам, который будет структурированным и реалистичным. Он также может предложить методы релаксации и дыхательные упражнения, которые помогут снять напряжение перед экзаменом.

Еще один из важных моментов при работе со старшеклассниками – это поддержание эмоционального благополучия выпускника в сложный для него экзаменационный период. Психолог должен быть доступным для консультаций и обеспечивать эмоциональную поддержку в случае возникновения стрессовых ситуаций. Он может проводить групповые или индивидуальные сессии, на которых школьники могут делиться своими опасениями и получать необходимую поддержку.

Важной частью работы психолога является помощь старшеклассникам в развитии навыков саморегуляции. Это включает в себя способность научить школьника управлять своими эмоциями, осознавать свои мысли и реакции на стрессовые ситуации, а также развивать способность к анализу и принятию решений. С этой целью психолог может предложить школьнику различные упражнения и методики, которые помогут ему научиться эффективно справляться со стрессом во время экзаменов.

Наконец, именно психолог оказывает поддержку старшеклассникам после прохождения экзаменов. Один из способов – это проведение рефлексии по результатам экзамена и помощь школьнику осознать свои достижения, успехи и неудачи. В случае отрицательного результата, психолог выражает готовность предоставить эмоциональную поддержку и помочь старшекласснику разработать новый план действий. Это позволит старшеклассникам чувствовать себя более уверенно, концентрироваться на задачах и добиться успеха при прохождении следующих этапов экзаменационной сдачи.

В рамках прохождения учебной практики, непосредственно взаимодействуя как с выпускниками, так и с психологической службой общеобразовательного учреждения, можем выделить один из эффективных методов - управление дыханием. Глубокое и ритмичное дыхание помогает снизить уровень стресса, успокаивает нервную систему и способствует концентрации внимания. Старшекласснику можно посоветовать практиковать дыхательные упражнения перед экзаменом или использовать технику «4-7-8»: вдохнуть через нос на 4 счета, задержать дыхание на 7 счетов, выдохнуть через рот на 8 счетов.

Одним из эффективных способов снятия стресса - это прием успокаивающего чая или травяного отвара. Некоторые травы, такие как мята, ромашка или лаванда, имеют успокаивающее действие на нервную систему. Школьникам можно рекомендовать выпить чашку травяного напитка перед экзаменом, чтобы уменьшить тревожность и повысить концентрацию внимания.

Представим один из эффективных методов - это физическая активность. Упражнения помогают выделить физическую энергию и снять напряжение в мышцах. Регулярные занятия спортом или просто

активная прогулка перед экзаменами могут быть полезными для старшеклассников. Они помогут снизить стресс, повысить настроение и улучшить кровоснабжение мозга.

Также важно обратить внимание на процесс питания старшеклассников в период экзаменов. Правильное питание способствует нормализации уровня глюкозы в крови и поддержанию энергии на нужном уровне. Рекомендуется избегать переедания или полного голодания перед экзаменами, а предпочтение отдавать легкому и питательному пищевому рациону.

Для снятия стресса полезно практиковать методы релаксации, такие как медитация или йога. Они помогают улучшить самоконтроль, сосредоточиться и достичь внутренней гармонии. Важно научить старшеклассников правильным техникам релаксации и позволить им использовать их в период экзаменов.

Необходимо отметить, что каждый школьник уникален, поэтому может потребоваться индивидуальный подход при выборе методов снятия стресса. Психологические консультации могут быть очень важными и индивидуально подобранными при определении эффективного метода профилактики стресса для каждого конкретного старшеклассника.

В заключение можно сказать, что психологические методы снятия стресса у старшеклассников перед экзаменами играют важную роль в подготовке к успешной сдаче экзаменов. Управление дыханием, прием успокаивающих напитков, физическая активность, правильное питание и методы релаксации - все это поможет выпускникам повысить свою концентрацию, уменьшить тревожность и достичь лучших результатов на экзаменах.

Также можем обозначить практические советы школьного психолога по преодолению экзаменационного стресса у старшеклассников.

1. Правильное распределение времени и составление графика: Одним из ключевых аспектов успешной подготовки к экзаменам является умение правильно распределить время на изучение именно тех учебных предметов, которые выбраны для итоговой аттестации. Психолог может помочь старшекласснику разработать учебный график, учитывая его индивидуальные особенности и потребности. Важно также включить в график время для отдыха и релаксации.

2. Техники релаксации. Психолог может научить школьников техникам релаксации, таким как дыхательные упражнения, медитация или йога. Эти методы помогут снять напряжение и успокоиться перед экзаменами.

3. Рациональное мышление. Зачастую старшеклассники испытывают негативные мысли и сомнения в своих способностях во время подготовки к экзаменам. Психолог может помочь изменить такие мысли на более рациональные и позитивные. Например, вместо мысли «Я никогда не смогу справиться с этим предметом» можно заменить ее на «Я уже многое выучил и продолжаю учиться каждый день».

4. Установка целей. Постановка ясных и достижимых целей поможет старшеклассникам ориентироваться в процессе учебы и подготовки к экзаменам. Психолог может помочь школьнику определить конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения этих целей.

5. Система поощрений. Важно создать систему поощрений для старшеклассника, чтобы он чувствовал, что его усилия оцениваются и признаются. Психолог может помочь разработать такую систему, например, наградой за успешную сдачу экзамена или выполнение задания.

6. Поддержка через социальные сети. Старшеклассники часто испытывают стресс из-за ожиданий близких или значимых для него окружающих людей, а также сравнения себя с другими выпускниками. Психолог может помочь ученику осознать, что каждый проходит через свой уникальный путь и что поддержка близких людей очень важна в этом процессе.

7. Физическая активность. Регулярная физическая активность помогает снять напряжение и повысить концентрацию. Психолог может рекомендовать старшекласснику заняться спортом или просто делать упражнения на свежем воздухе, чтобы улучшить общее самочувствие и эмоциональное состояние.

В завершении нашей статьи, можем сделать ряд определенных выводов и предложений. Возможность общения ученика со специалистом позволяют им выразить свои эмоции и опасения относительно экзаменов. Страх перед провалом или неуспехом может быть огромным бременем для школьника, поэтому общение с психологом может помочь им избежать чувства изоляции и одиночества.

Еще один важный аспект работы школьного психолога заключается в разработке стратегий управления стрессом. Он может провести сессии тренировок, тренинги, ролевые игры, круглые столы, дискуссионные клубы, квесты по управлению эмоциями, техникам расслабления и дыхания, чтобы помочь старшеклассникам справиться со стрессом перед экзаменами. Психолог также может предложить методы тайм-менеджмента по организации времени и учебных пространств, чтобы уменьшить чувство беспокойства и повысить эффективность подготовки к сдаче итоговых испытаний.

Третий аспект работы психолога заключается в помощи старшеклассникам разработать положительное ментальное отношение к экзаменам. Он может помочь им изменить негативные мысли и убеждения о предстоящих экзаменах на более конструктивные и позитивные. Это может способствовать повышению самооверенности и вере в свои возможности, что в свою очередь повлияет на благополучный исход и получение лучших результатов экзаменов.

Четвертый аспект работы психолога - это предоставление родителям информации о том, как поддержать своего ребенка в период экзаменов. Ро-

дители могут быть недостаточно осведомлены и вооружены компетенциями о том, как лучше помочь своему ребенку, поэтому именно психолог сможет провести консультации для родителей о том, как создать поддерживающую среду дома и как лучше общаться со своим ребенком в этот период. Предоставление эмоциональной поддержки, разработка стратегий управления стрессом, помощь в формировании положительного ментального отношения и консультации для родителей - все это способствует

тому, чтобы старшеклассники чувствовали себя более уверенно и были готовыми к успешной сдаче экзаменов.

Список литературы:

1. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 304 с.